

FIZIKA FANINI KASBLARGA YO'NALTIRILGAN HOLDA O'QITISHNING AHAMIYATI

Abilov Shoymurod Jomurodovich

Qashqadaryo viloyati Koson tumani

2-sonli kasb-hunar maktabi Fizika fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10929650>

Annotatsiya: Fizika fanini kasblarga yo'naltirilgan holda o'qitishning ahamiyati haqiqatan juda katta. Bu usul talabalarning qiziqishlarini oshiradi, tushunchalarini mustahkamlash va o'rganishni oshiradi, kasblarini rivojlantirishga yordam beradi va ularga motivatsiya beradi. Ushbu maqolada fizika fanini kasblarga yo'naltirilgan holda o'qitishning ahamiyati haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: eksperimentlar, laboratoriyalar, interaktiv darslar, model, virtual o'qitish vositalari, motivatsiya.

Fizika fanini kasblarga yo'naltirilgan holda o'qitishning ahamiyati juda katta. Bu, bir necha asosiy sabablarga asoslangan:

1. Kasblarga yo'naltirilgan o'qitish, talabalarning qiziqishlarini oshiradi va ularga motivatsiya beradi. Fizika fanini kasblarga yo'naltirilgan holda o'qitish, talabalarning bu sohaga qiziqish va qiziqishni oshirishlari uchun bir necha kasblarga yo'naltirilgan misollar, ilovalar va mashqlar bilan ta'minlaydi. Bu, talabalarning o'rganish jarayonida qiziqish va qiziqishni oshirishlarini oshiradi va ularga motivatsiya beradi.

2. Kasblarga yo'naltirilgan o'qitish, talabalarning tushunchalarini mustahkamlash va o'rganishni oshiradi. Fizika fanini kasblarga yo'naltirilgan holda o'qitish, talabalarning tushunchalarini mustahkamlash va o'rganishni oshiradi. Bu usulda, talabalar teorik bilimlarni amaliyotga o'tkazish, eksperimentlar va laboratoriyalar orqali o'rganish, maslahatlar va muhokamalar bilan ishlash va boshqa kasblarga yo'naltirilgan usullar orqali tushunchalarini yanada rivojlantirishlari mumkin bo'ladi.

3. Kasblarga yo'naltirilgan o'qitish, talabalarning kasblarini rivojlantirishga yordam beradi. Fizika fanini kasblarga yo'naltirilgan holda o'qitish, talabalarning kasblarini rivojlantirishga yordam beradi. Bu usulda, talabalar o'zlarining kasblarini yanada rivojlantirishlari, o'zlarini ilg'or qilishlari va o'zlashtirishlari uchun imkoniyatlar topishlari mumkin bo'ladi. Bu, ularning kasblarini yanada rivojlantirish va o'zlashtirish orqali ilg'or bo'lishlari va o'zlarini sohalarda muvaffaqiyatli his qilishlari uchun muhimdir.

Fizika fanini kasblarga yo'naltirilgan holda o'qitish, talabalarning qiziqishlarini oshirish, tushunchalarini mustahkamlash va o'rganishni oshirish, kasblarini rivojlantirishga yordam berish va ularga motivatsiya berish uchun ahamiyatga ega. Bu usul, talabalarning fizika fanini samarali va qiziqarli o'rganishini ta'minlayadi.

Fizika fanida qiziqishlarni oshirish uchun bir nechta kasblarga yo'naltirilgan misollar va ilovalar mavjud. Bu misollar va ilovalar talabalarni amaliyotga yo'naltirish, nazariy bilimlarni o'rganish va qiziqishlarini oshirishga yordam beradi. Quyidagi misollar va ilovalar sizga qiziqishlarni oshirish uchun bir necha o'rnak beradi:

1. Eksperimentlar va laboratoriyalar: Talabalarga fizika prinsiplarini o'rganish uchun eksperimentlar va laboratoriyalar o'qitish juda foydali bo'ladi. Bu, talabalarga teorik bilimlarni amaliyotga o'tkazish va ulardan foydalanish imkonini beradi. Misol uchun, talabalar

gravitatsiya, elektrik, magnetizm va boshqa fizika asoslarini eksperimentlar orqali o'rganishlari va o'zgaruvchanlarni o'zlarining qo'llab-quvvatlashlari bilan ko'rishlari mumkin.

2. Interaktiv darslar va model o'qitish: Interaktiv darslar va model o'qitish, talabalarni qiziqish va muhokamalarini oshirishda juda samarali bo'ladi. Bu usulda, talabalar interaktiv darslar, interaktiv model va simulyatorlar orqali fizika asoslarini o'rganishlari, tushunishlari va ko'rishlari mumkin. Misol uchun, talabalar gravitatsiya tizimini tushunish uchun interaktiv model va simulyatorlardan foydalanishlari mumkin.

3. Kasbga yo'naltirilgan kitoblar va maqolalar: Fizika asoslarini tushunish va qiziqishlarni oshirish uchun kasbga yo'naltirilgan kitoblar va maqolalar juda muhimdir. Bu kitoblar va maqolalar talabalar uchun qiziqarli va tushunadigan tavsiflar, misollar va amaliy mashqlar bilan ta'minlanadi. Misol uchun, talabalarning teorik bilimlarni tushunishlari uchun kasbga yo'naltirilgan fizika o'qitish kitoblari, fizika asoslariga oid populyar maqolalar va jurnal maqolalaridan foydalanishlari mumkin.

4. Virtual o'qitish vositalari: Virtual o'qitish vositalari talabalarga interaktiv va interfaol o'rganish imkonini beradi. Virtual o'qitish vositalari orqali talabalar virtual laboratoriyalar, simulyatsiyalar va interaktiv darslar orqali fizika asoslarini o'rganishlari mumkin. Misol uchun, talabalarning optika, termodinamika yoki elektromagnetizm asoslarini virtual o'qitish vositalari yordamida o'rganishlari va ko'rishlari mumkin.

Bu misollar va ilovalar talabalarni fizika faniga qiziqishni oshirish, nazariy bilimlarni amaliyotga yo'naltirish va ulardan foydalanishga o'rgatishda juda foydali bo'ladi. Shuningdek, bu misollar va ilovalar talabalarni fizika fanidan rivojlantirish va o'zlarini ilg'or qilishga yordam beradi.

Xulosa: Barcha bu sabablarga qo'shimcha ravishda, fizika fanini kasblarga yo'naltirilgan holda o'qitish, talabalarning kritik fikrlash, muammolarni yechish, muhimlik berish va ilm-fan sohasida rivojlantirishga yordam beradi. Bu usul, talabalarni o'z fikrlarini ifoda qilish, maslahatlar va muhokamalar bilan ishlash, ilmiy tadqiqotlarni o'qish va tushuntirish, yangi yechimlar topish va ilm-fan sohasidagi yangiliklarga qiziqishlantirish uchun tayyorlaydi.

References:

1. Qulboyev, Z. (2021). Olamni o'rganishda va texnikaning rivojlanishida mexanikaning ahamiyati. *Academic research in educational sciences*, 2(9), 366- 369.
2. Pulatov Sh.N. Sankhya-ancient Indian philosophical school. //pustak bharati research journal// JAN-June. ISSUE Toronto, Canada. No: 1 -2, 2020.
3. N.Bekmirzayev, F.Q.Tugalov, Sh.X.Xolbo'tayev, G.Qulmatova. Tabiiy bilimlarning oliy ta'limdagi o' rni va roli Таълим муассасаларида аниқ фанларни ўқитишнинг долзарб муаммолари, 191. Бухоро, 2017
4. Ziyayev Adhamjon Nisolmuxammadovich, umumiy pedagogika (tarbiya nazariyasi) o'quv qo'llanma 5140000 – O'qituvchilar tayyorlash va pedagogika fani ta'lim sohasi bakalavriat yo'nalishlari uchun Qo`qon – 2020
5. Fizika o'qitishda samaradorlikka erishish omillari Nargiza Ziyoxonovna G'oibova, *Science November and 2020 Education/ Volume 1 Scientific Issue 8*
6. M.X.O'lmasova "Fizika" 3-qism. T.: O'qituvchi 20037. Qulboyev, Z., Urinov, S., & Abduraxmonov, A. (2021).

7. Texnika yo'nalishidagi oliy o'quv yurtlarida qattiq jismlar fizikasi bo'limini o'zlashtirish samaradorligini oshirish yo'llari. Science and Education, 2(10), 380-386. nashriyoti, T., 2003-y8.
8. Жураева, Н. М., & Ахмаджонова, У. Т. (2021). Использование творческой работы в кругах. Экономика и социум, (3-1), 552-555.

INNOVATIVE
ACADEMY